

ALEKSANDR FAYNBERGNING IJODI VA “ONAMGA” HAMDA “BU DUNYODA BIR AJIB UY BOR” SHE’RLARINING BADIY VA QIYOSIY TAHLILI

O‘ktamova Mehribonu Marvarid qizi

O‘zbekiston Davlat jahon tillari universiteti

Tarjimonlik fakulteti II bosqich talabasi

e-mail: mehribonu550@com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek she‘riyatining ma‘naviy-estetik mazmuni hamda inson qalbini tarbiyalashdagi o‘rni yoritilgan. Muallif Aleksandr Faynberg, hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishish hamda shoirning irod namunalarini tahlil qilish orqali ularning asarlarida insoniy tuyg‘ular, onalik mehri, sadoqat, Vatanga muhabbat va ezgulik g‘oyalari badiiy tarzda ifodalanganini ko‘rsatadi. Shuningdek, maqolada “Onamga” va “Bu dunyoda bir ajib uy bor” she‘ri kabi she‘rlar asosida inson va tabiat, muhabbat va hayot falsafasi o‘rtasidagi badiiy uyg‘unlik ochib beriladi. Tadqiqot davomida shoirlarning badiiy uslubi, poetik mahorati, his-tuyg‘ularni tasvirlashda qo‘llangan vositalari badiiy hamda qiyosiy uslubda tahlil qilinadi. Xulosa qismida esa she‘riyatning inson ma‘naviyatini yuksaltirish, ezgulikka undash va hayotga ijobiy qarashni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda umumlashtiriladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek she‘riyati, Aleksandr Faynberg, Erkin Vohidov, badiiylik, ona, ma‘naviyat, mehr-muhabbat, sadoqat, shoir, irod, do‘stlik

Annotation: This article highlights the spiritual and aesthetic essence of Uzbek poetry and its role in nurturing the human soul. The author explores the life and creative work of Aleksandr Faynberg, analyzing his poems to reveal how human emotions, maternal love, devotion, patriotism, and the ideas of kindness are artistically expressed in his works. Furthermore, the article examines the poetic harmony between human beings and nature, as well as between love and the philosophy of life, through poems such as “To My Mother” and “There Is a Wonderful House in This World.” During the study, the poets’ artistic style, poetic mastery, and the expressive means used to convey emotions are analyzed in both artistic and comparative aspects. In conclusion, the article scientifically summarizes the significance of poetry in elevating human spirituality, promoting goodness, and fostering a positive outlook on life.

Keywords: Uzbek poetry, Aleksandr Faynberg, Erkin Vohidov, artistry, mother, spirituality, love and affection, devotion, poet, creativity, friendship

Аннотация: В данной статье раскрывается духовно-эстетическое содержание узбекской поэзии и её роль в воспитании человеческой души. Автор, знакомясь с жизнью и творчеством Александра Файнберга и анализируя его поэтические произведения, показывает, как в них художественно выражены человеческие чувства, материнская любовь, верность, патриотизм и идеи доброты. Кроме того, на примере стихотворений «Матери» и «В этом мире есть удивительный дом» раскрывается поэтическая гармония между человеком и природой, любовью и философией жизни. В ходе исследования рассматриваются художественный стиль поэтов, их поэтическое мастерство, а также средства, используемые для выражения чувств, в художественном и сравнительном аспектах. В заключении научно обобщается значение поэзии в возвышении духовности человека, побуждении к добру и формировании позитивного взгляда на жизнь.

Ключевые слова: узбекская поэзия, Александр Файнберг, Эркин Вахидов, художественность, мать, духовность, любовь, верность, поэт, творчество, дружба

I. Kirish

Aleksandr Faynberg Arkadayevich – rus shoiri va O‘zbekiston xalq shoiri. O‘zbekiston shoirlari osmonida, shubhasiz, eng yorqin yulduzlardan biri bo‘lgan shoir 1939-yil 2-noyabr kuni Toshkentda ota-onasi Novosibirskdan ko‘chib kelgandan so‘ng tug‘ilgan.

Uning beg‘ubor bolaligi Jukovskiy ko‘chasida o‘tgan. U yeti yillik umumiy o‘rta ta‘limni tugatgach, Toshkent topografik texnikumiga o‘qishga kiradi va tamomlab, Tojikistonga harbiy xizmatni o‘tash uchun ketadi.

Buyuk yozuvchi, tarjimon va shoir Aleksandr qalbida she‘riyatga bo‘lgan muhabbat yoshligidanoq alanga ola boshlaydi. Aleksandrning nomi va uning ijodi o‘zbek kitobxonlari, she‘riyat ixlosmandlariga qadrlidir. O‘n beshdan ortiq kitob muallifi bo‘lgan shoirning o‘ndan ortiq sheri to‘plamlari Toshkent, Moskva, Sank-Peterburg kabi yirik shaharlarda nashr etiladi. Aleksandr Faynberg nafaqat buyuk shoir, balki mashhur va tajribali tarjimon sifatida ham tanilgandir. Aynan Aleksandr Faynberg rusiyzabon kitobxonlar va o‘zbek she‘riyati orasida muhim ko‘prik vazifasini bajarib, ko‘plab o‘zbek shoirlarining ijodini tanitgan. U Alisher Navoiyning bir qancha dostonlarini va she‘rlarini, shuningdek, boshqa zamonaviy shoirlarning ijodini rus tiliga tarjima qilgan. Uning sherlari “Yoshlik”, “Yangi dunyo”, “Sharq yulduzi”, “Yangi Tolqin” jurnallarida va AQSH, Kanada va Isroil kabi xorij mamlakatlarining matbuotlarida nashr etilgan. O‘zbek mashhur dostonlardan Erkin Vohidovning “Ruhlar isyoni” dostoni Moskvada, Toshkentda esa Abdulla Oripov va Xosiyat Rustamova, Sirojiddin Said va Omon Matjonlarning sherlarini tarjima qilib, “Oq qushlar galasi” nomli to‘plamni yaratgan.

Aleksandr ijodi sermahsul va keng ko‘lamli bo‘lib, uning she‘rlarida rang-baranglik, falsafiylik, teranlik, hatto, uchqunli hajviya ham mavjuddir. Shoir har bir so‘zni chuqur his etadi va o‘quvchiga ham shu hisni singdiradi. Buning sababi shoirning O‘zbekistonda tug‘ilganligi va ijod qilganidadir. Bu yurtning tuprog‘i, osmoni, mehmondo‘st eli, havosi, bir so‘z bilan aytganda butun borlig‘i shoirning ich-ichiga singib ketgan va she‘rlarida o‘z ifodasini topgan. Shuningdek, ijodkorning har bir satr va asarlarining haroratida bor bo‘yi bilan korinadi.

II. Tadqiqot usuli

Tadqiqot davomida badiiy tahlil va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi.

➤ Badiiy tahlil usuli orqali har ikki she‘rning mazmuni, badiiy ifoda vositalari va shakliy tuzilmasi o‘rganildi.

➤ Qiyosiy tahlil usuli yordamida esa “Onamga” she‘ridagi onalik tuyg‘usi va “Bu dunyoda bir ajib uy bor” she‘ridagi do‘stlik g‘oyasi mazmunini hamda emotsional jihatdan solishtirildi.

➤ Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida shoirning asarlari, u haqidagi ilmiy maqolalar, tarjimalar va tahliliy izlanishlar (Qurolboyeva, Mamatsoliyeva, Majidova va boshqalar) tahlil qilindi.

Mazkur uslubiy yondashuv Aleksandr Faynberg ijodidagi insoniy qadriyatlar tizimini chuqurroq yoritish imkonini berdi.

III. Muhokama va Natijalar

1. “Onamga” she’ri Tahlili

She’riyat inson qalbining eng nozik, eng chuqur his-tuyg‘ularini ifodalovchi san’atdir. Adabiyot — bu xalqning ma’naviy ko‘zgusi, u orqali millat o‘z tarixini, orzu-umidlarini, dardu quvonchlarini avlodlarga yetkazadi. Har bir asar, har bir she’r inson ruhining bir bo‘lagidir.

She’r esa adabiyotning yuragi, uning eng nafis shaklidir. Unda ohang, ritm, tasavvur, his-tuyg‘u va fikr birlashadi. Shoir har bir so‘zni o‘ylab tanlaydi, uni san’at darajasiga ko‘taradi. She’r o‘quvchini o‘ylantiradi, hayajonga soladi, gohida yig‘latadi, gohida ilhomlantiradi. Har bir she’rda hayot, muhabbat, tabiat, vatan, sadoqat va insoniylik haqida chuqur ma’no yotadi va buni faqat she’riyat shaydosigina tushuna oladi. She’r insonni fikrlashga, his qilishga, orzu qilishga o‘rgatadi. U ruhni poklaydi, yurakni iliqlik bilan to‘ldiradi. Ba’zan birgina she’r butun inson hayotini o‘zgartirishi, unga yangi yo‘l ko‘rsatishi ham mumkin. She’r orqali inson o‘zini, dunyoni, boshqalarni anglaydi.

O‘zbek adabiyotida she’rga alohida e’tibor qaratilgan. Buyuk shoir Alisher Navoiy so‘z san’atining yuksak cho‘qqisiga chiqqan. Uning g‘azallari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini va sehrini yo‘qotmagan. Navoiy “so‘z insonning ziynati” deb bejiz aytmagan. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Zulfiya, Hamid Olimjon kabi shoirlar esa xalq qalbidan joy olgan asarlar yaratganlar. Ularning she’rlari Vatanga muhabbat, insonparvarlik, sadoqat, ezgulik va mehr-muhabbatni tarannum etadi.

Adabiyot esa insonni ma’naviy jihatdan boyitadi, uning tafakkurini kengaytiradi, ruhiy dunyosini yuksaltiradi. So‘zlar orqali inson ichki olamini ifodalash, tuyg‘ularini boshqalarga yetkazish — bu adabiyotning eng buyuk kuchidir.

Xulosa qilib aytganda, she’r va adabiyot insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo‘lib, ular orqali inson o‘zini anglaydi, hayot mazmunini topadi. Ular bizni ezgulikka, mehr-shafqatga, go‘zallikka chorlaydi. Shuning uchun ham she’r va adabiyot hech qachon qadri yo‘qolmaydigan, har bir avlod qalbida yangidan yangicha jaranglaydigan ruhiy va ma’naviy boylikdir..

Aleksandr Faynbergning “Onamga” va “Bu dunyoda bir ajib uy bor” she’rlari o‘zining samimiyligi va chuqur ma’nosi bilan o‘quvchilar qalbida o‘ziga xos o‘rin egallaydi. “Onamga” she’ri ona mehrini, uning olamdagi eng muqaddas va aziz inson ekanligini ifodalaydi. Bu she’r orqali muallif ona bilan bog‘liq iliq his-tuyg‘ularni, mehr-muhabbatni chuqur va nafis badiiy shaklda taqdim etadi. Ona inson hayotining boshidan oxirigacha doimo yonida bo‘ladigan, uni

qo‘llab-quvvatlaydigan, umr bo‘yi qo‘rquv va tashvishlardan himoya qiluvchi eng yaqin insondir. Onasining mehri shunchalik buyuk va iliq bo‘lganligi, uni hech qachon qaytara olmasligi haqida aytilgan. She‘rda ona timsoli inson qalbining eng nozik va muqaddas joyida joylashganligi, uning mehribonligi va fidoyiligi yorqin ifoda topadi. Shu bilan birga, bu she‘r o‘quvchida iliq va samimiy his-tuyg‘ular uyg‘otadi, ona haqida mulohaza yuritishga undaydi.

Masalan:

Mehrim haqin qaytarmoq uchun

Mangulik ham kamlik qiladi

Ushbu misralardan ko‘rinadiki, onaning beminnat va tunganmas mehr berganligi Faynbergning hayotida shunday chuqur iz qoldirgan va ko‘nglida qarzdorlik hissining uyg‘onishiga sababchi bolganki, hatto hayotda boqiy yashasa va onasiga xizmat qilsa ham, bu bergan mehrining haqqini ado etishiga yetmasligi chiroyli mulobaga orqali tasvirlangan.

She‘rning boshidagi:

Yashil dala yam-yashil ochun

Kabi misralar esa tabiatning ajib tarovatini madh etish bilan o‘quvchini o‘ziga jalb etadi. Va shubhasiz, kitobxon Faynberg naqadar tabiatni sevganligi, uning tarovatini madh etishda eng yorqin va go‘zal ranglardan foydalanganligi tasvirlanadi. Go‘yo onasi bilan o‘tkazgan barcha kunlari ham tabiatning yam-yashilligiday umridagi, hayotidagi eng yorqin onlar bolib qolganini anglashimiz mumkin.

Keying jumla esa onasining yetishmasligi bilan bogliq:

Faqat onam kamlik qiladi

Ushbu jumlada, go‘yo achchiq haqiqatga yuz tutgandek onasining foniy dunyoni tark etganligi haqida so‘zlarkan, endi uning mehriboni yo‘q, hayotining eng gullagan va benihoya ajoyib onlariga nuqta qo‘yilgan g‘aribdek, dard va alam ichra yonadi. Hamma narsa bor, faqat onasi yo‘qligidan shikoyat qiladi.

2. “Bu dunyoda bir ajib uy bor”she‘ri tahlili

“Bu dunyoda bir ajib uy bor” she‘ri esa hayot va uning sirli jihatlariga bag‘ishlangan falsafiy she‘rdir. She‘r mazmun jihatidan chuqur do‘stlikni, mehr va ruhiy yaqinlik g‘oyalarini ifodalaydi. Hamda tasalli ruhida yozilgan. Aleksandr Faynberg hayotdagi turli vaziyatlarni, insonning o‘ziga xos his-tuyg‘ulari va tajribalarini tasvirlash orqali o‘quvchini chuqur fikrlarga chorlaydi. She‘rning falsafiy ohangi uni o‘ziga xos va jozibador qiladi, she‘riyat shaydosi hayot haqidagi yangi qarashlarga ega bo‘ladi, uning sirlarini anglashga intiladi

Bu asarda hayot timsoli sifatida “uy” mavzusi ko‘tariladi, u inson qalbining, uning ichki dunyosining ramzi bo‘lib xizmat qiladi. She‘rda “do‘stlik uyi” yaqinlik, samimiylilik va mehr maskani sifatida ochib beriladi.

Do‘stlar unda jamdir baxtiyor

Ushbu misralar orqali ijodkor uyda do‘stlarning xursandligi va jamligi, o‘zining bu holatdan mamnunligini ifoda etadi. Ya‘ni uyining katta yoki kichikligidan, eski yoki yangilangan qat‘iy nazar, unga do‘stlarining borligi yetarli, boshqa hech narsaning keragi yo‘qdek go‘yo. Shu o‘rinda shoir o‘zbek shoiri Erkin Vohidovning she‘riga javob tariqasida ushbu she‘rni yozgan desak adashmagan bo‘lamiz.

Do‘st bilan obod uying,

Gar bo‘lsa u vayrona ham,

Do‘st qadam qo‘ymas ekan,

Vayronadir koshona ham

Aleksandr Faynbergning “Bu dunyoda bir ajib uy bor” she‘ri Erkin Vohidovga qanchalar oshno qalb egasi ekanini, uning ijodidan ilhomlangan holda o‘z ijod mahsulini yartaganini ko‘rib turibmiz. Muallif Erekin Vohidovning samimiy ohangini sezilarli darajada his etadi va unga javoban do‘stlikni hayot manbai sifatida talqin etadi. She‘rida shuningdek, iliqlik va samimiyat ham go‘zal trazda yoritib berilgan. Chunki faqat chin ko‘gildan sadoqatli, samimiy do‘stlargina uni xonadoniga uni xursand qilish uchun tashrif buyurishi mumkindir. Uyida yelkadoshlarining borligining o‘zi bir baxt ekanligini, u esa ularning borligiga shukrona qilib, baxtiyorligini ifoda etgandir.

Unda – bahor, gul ham nastarin

Ushbu satrlari orqali do‘stlikning iliq muhiti, go‘zallik va yangilanishni ifodalaydi. Go‘yo uyi do‘stlarisiz huvillab qolgan tashlandiq joy, yoki qishning sovuq va fayzsiz kunlari kabi qorong‘u bo‘lgan-u, do‘stlarining qadam qo‘yishi bilan qish birdan tugab, koshonasiga fasllarning kelinchagi kirib kelganday, yorishib, nastarin kabi hushbo‘y va nafis gullarga burkanganday. Uyi bilan birga ko‘ngli ham yorishib, fayzlanganday go‘yo.

Kimdir kuylar hayot ranglarin

Bu satr esa hayot shodligi, ilhom va ijod manbayi sifatida do‘stlikni ulug‘laydi. Chunki do‘st bor joyda hayot bo‘ladi, inson yashayotganini his etadi. U yolg‘iz emas, yonida uning shodon kunlarida ham, qayg‘uli kunlarida unga tasalli beradigan, qo‘llab-quvvatlaydigan mehribonlari bor, do‘stlari bor. Ular yonida ekan, hayotdan zavqlanadi, kuylaydi, yashaydi. Bu dunyoda qanchadan-qancha insonlar bor, yolg‘iz na do‘sti bor, va na yonida turadigan insoni, muallif aynan shunday inson emasligi uchun, uning yonida ishinuvchi va suyanuvchi tog‘I – dostlari borligi uchun shukronalar aytayotganligini, minnatdorchiligini bildirayotganligini sezish

mumkin. U yuklaydi, raqs tushib, hayotdan bahra oladi. Hayotning go‘zalligi-yu, uning rang-barabglicidan zavqlanadi. Chunki unda asos bor, uning do‘stlari – ijod manbayi yonida.

So‘ggi satrda:

Unda ruhni zulmat qoplamas

Meni ham bir eslasalar bas

Ushbu misralarda shoir ular bilan uyining yoz kunlaridek yorug‘ va nurga to‘laligini ta’kidlaydiki, chin do‘stlik bu inson ruhini zulmatdan, tanazzuldan saqlaydigan, hayotga ma’no beradigan ulug‘ tuyg‘udir. Bu bilan birga o‘z xohish-istagini ham bildirayotganday, do‘stlari uni unutmasa, ularning xotirasida tirik va barhayot yashasa bas. Shu o‘rinda shoir ijodini nazarda tutgan desak ham xato bo‘lmaydi. Chunki meni yod etsin, eslasin deyishi orqali, ko‘ngillardan joy olib, hech o‘lmaydigan she‘rlar va asrlar qoldirayotganiga ham dalolat qiladi. Uning do‘stlari bor ekan, u va uning xotiri, ijodi barhayotdek, kelajak avlodga bexato va benuqson yetib boradishiga umid bildiradi.

3. Badiiy va qiyosiy tahlil

Aleksandr Faynbergning millati aynan o‘zbek bo‘lmasa ham, shu yurtda tug‘ulib, o‘zbek havosi va tuprig‘idan hidlab katta bo‘lgan. Beg‘ubor bolaligi ushbu tabarruk yerda o‘tgan Faynbergni asl o‘zbek farzandi deya ta’riflasak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shoirning ikkala she‘ri ham o‘ziga xos badiiy uslubda yozilgan bo‘lib, unda hissiyotlar va falsafiy fikrlar uyg‘unlashgan. “Onamga” she‘ri ko‘proq samimiy, iliq va yaqin tuyg‘ularni ifodalasa, “Bu dunyoda bir ajib uy bor” hayot haqidagi chuqur mulohazalar sadoqat va umid bilan yo‘g‘rilgan. Aleksandr Faynbergning she‘rlari o‘quvchiga nafaqat go‘zal tasvirlar, balki hayot va inson haqida chuqur tafakkur beradi. Ularning o‘ziga xosligi shundaki, ular oddiy so‘zlar orqali katta ma’no va ta’sirli hissiyotlarni etkazadi. Garchi ularning mavzusi bir-biridan farq qilsa-da – biri do‘stlik, biri onalik haqida – ularni birlashtirib turuvchi jihat bu: poklik, muhabbat, mehr va sadoqatning qadridadir.

Birinchi she‘r – “Onamga – esa insoniyatning eng muqaddas tuyg‘usiga, ona mehri bag‘ishlangan. Bu she‘rda ifoda juda qisqa, mazmun nihoyatda chuqur. Shoir hayotida onasining o‘rni, mehri beqiyosligi haqida samimiy so‘zlar bilan, ortiqcha bo‘yoq ishlatmasdan yozadi. “Yashil dala, yam-yashil ochun, Faqat onam kamlik qiladi” degan satrlar orqali u butun dunyo chiroyli, yashnagan bo‘lsa ham, onasiz bu go‘zallikning qadri yo‘qligini bildiradi. Ona bu dunyodagi barcha narsadan muqaddas, u bor joyda hayot mazmunli. “Mehrim haqin qaytarmoq uchun manguilik ham kamlik qiladi” misralarida esa shoir insonning onaga bo‘lgan qarzini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmasligini ta’kidlaydi. U onaning bir kunlik mehrini ham umr bilan qaytarib bo‘lmasligiga ishonadi.

Ikkinchi she‘r – “Bu dunyoda bir ajib uy bor” – o‘z mohiyatiga ko‘ra falsafiy va ramziy ruhdagi lirik asardir. Shoir “ajib uy” obrazini yaratib, uni do‘stlik, birlik va insoniy yaqinlik timsoli sifatida ishlatadi. Uyning “ajib” deb atalishi bejiz emas, chunki u yerda moddiy hashamat emas, balki ruhiy tinchlik va samimiyluk hukm suradi. “Do‘stlar unda jamdir, baxtiyor” misrasi har bir inson uchun eng qimmat tuyg‘u — do‘stlar davrasidagi baxtni ochib beradi. Bu uyda “bahor, gul ham nastarin” — ya’ni go‘zallik, yangilanish va hayot shukuhi mavjud. “Kimdir kuylar hayot

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

ranglarin” degan satr esa hayotning quvonchli jarayonlarini, ijod va ilhom manbaini tasvirlaydi. She’r yakunidagi “Meni ham bir eslasalar bas” degan misra esa shoirning kamtarligini, sadoqatini bildiradi. U o’z do’stlarining xotirasida qolish, ularning duosida yashashni eng oliy baxt deb biladi.

Har ikki she’rda ham sodda, xalqona tildan foydalanilgan. Alekdandr bu o’Yashil dala, yamyashil ochun, Faqat onam kamlik qiladi” degan satrlar orqali u butun dunyo chiroyli, yashnagan bo’lsa ham, onasiz bu go’zallikning qadri yo’qligini bildiradi. Ona bu dunyodagi barcha narsadan muqaddas, u bor joyda hayot mazmunli. “Mehrim haqin qaytarmoq uchun manguilik ham kamlik qiladi” misralarida esa shoir insonning onaga bo’lgan qarzini hech narsa bilan o’lchab bo’lmasligini ta’kidlaydi. U onaning bir kunlik mehrini ham umr bilan qaytarib bo’lmasligiga ishonadi.

Shu o’rinda ijodkor bejirim so’zlar, mubolag’a va kuchli o’xshatishlardan ham foydalansa bo’lar edi, lekin u bilardiki, shoirlar murakkab badiiy usullarga berilmay, his-tuyg’uni tabiiy, samimiy ohangda ifoda etadi. “Bu dunyoda bir ajib uy bor” she’rida “unda” so’zining takrori ohangdorlik beradi, “ajib uy”, “bahor”, “gul” so’zlari ramziy ma’no kasb etadi. “Onamga” she’rida esa “kamlik qiladi” takrori badiiy kuch bag’ishlab, onaning buyukligi bilan inson o’zligini go’zal tarzda taqqoslaydi. Ikkinchi she’rda lirika ijtimoiy tusga ega bo’lib, insonlar o’rtasidagi do’stlikni kuylasa, Birinchi she’rda lirika shaxsiy, ichki kechinmalar asosida qurilgan.

Taqqoslaganda, Ikkinchi she’rning ohangi sokin, iliq va falsafiy; birinchisining ohangi esa chuqur, hissiyotga boy, yurakdan chiqadigan samimiy so’zlar bilan to’yingan. Birinchi asarda shoir sog’inch, ehtirom va minnatdorlik tuyg’usini ifoda etgan bo’lsa, Ikkinchi asarda quvonch, iliqlik, do’stlikdan zavqlanishni tuyg’ulari ustuvor. Shunday qilib, biri hayotdagi do’stlikning, biri esa onalik mehrining abadiyligini tarannum etadi.

Har ikkala she’rda shoir insoniy tuyg’ularni ulug’laydi, mehr va sadoqatni hayotning eng yuksak qadriyati sifatida ko’rsatadi. Do’stlik — ruhni quvontiruvchi bahor bo’lsa, onalik — hayotning abadiy manbai, mehrning o’lmas timsolidir. Shu bois bu ikki she’rni birlashtirib turuvchi g’oya — mehr, sadoqat va insoniy qadriyatlarining ulug’lanishidir.

IV. Xulosa

Adabiyot inson qalbining eng nozik torlarini chertuvchi, ruhni poklovchi san’atdir. Shoirlar o’z tuyg’ularini so’z orqali ifodalar ekan, ular har bir misraga hayot, mehr va insoniyatga bo’lgan ishonchni singdiradilar. “Bu dunyoda bir ajib uy bor...” hamda “Onamga” she’rlari ana shunday samimiy, hayotiy, insoniy tuyg’ular bilan yo’g’rilgan asarlardir. Ularning har biri inson hayotining ikki muhim tayanchini — do’stlik va ona mehrini madh etadi. Har ikkisi ham inson ruhining eng pok manbalaridan biri bo’lib, shoir ularni badiiy shaklda ulug’laydi.

“Onamga” she’rida shoir — shaxsiy kechinmalar bilan so’zlaydi. U onasining mehrini so’z bilan ifoda etishga urinar ekan, insonning bu tuyg’u qarshisida o’zligini his qiladi. “Manguilik ham kamlik qiladi” — degan satr inson hayotining eng buyuk haqiqatini anglatadi: ona mehri abadiy, farzand esa doimo qarzdor. Shoir butun borliqni “yashil dala” sifatida tasvirlar ekan, o’sha

yashillikda ham onaning o‘rni yo‘qligini aytadi. Demak, tabiat go‘zalligi ham, hayotning rang-barangligi ham onasiz o‘z jozibasini yo‘qotadi. Bu — chin dildan yozilgan, yurakning og‘ir va mehrga to‘la so‘zlaridir.

“Bu dunyoda bir ajib uy bor...” she‘rida esa shoir hayotdagi do‘stlikni ramziy “uy” obrazida tasvirlaydi. Bu uy — mehr, samimiyat, ishonch va o‘zaro hurmatdan qurilgan maskan. Unda moddiy hashamat yo‘q, lekin ruhiy boylik bor. Do‘stlikda bahoriy iliqlik, tabassum, quvonch, tinchlik va ishonch mujassam. Shoir “meni ham bir eslasalar bas” degan satr orqali insoniy kamtarlikni, do‘stlar xotirasida yashashni eng katta baxt deb biladi. Bu fikrlar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov singari o‘zbek adabiyoti vakillarining g‘oyalari bilan uyg‘unlashib, insoniylikni, sadoqatni, mehrni asarning markaziga qo‘yadi.

Har ikki asarda insonni ulug‘lash, mehrni qadrlash, sadoqatni asrash g‘oyasi ustuvor. Shoir bizga shuni anglatmoqdaki, insonning eng katta boyligi — bu moddiyat emas, ruhiy boylik, ya‘ni insoniylik, do‘stlik, onalik mehridir. “Ajib uy”dagi do‘stlik — hayotning bahori bo‘lsa, “Onamga”dagi ona — hayotning ildizi, boshlanishi va abadiy davomidir.

Aleksandr Faynberg ijodida ham ana shu insoniylik, ruhiy poklik, do‘stlik va mehr g‘oyalari o‘z ifodasini topgan. Uning she‘rlarida millatlar, tillar va yuraklar o‘rtasidagi ruhiy yaqinlik asosiy mavzuga aylanadi. Bu dunyoda qanchadan-qancha buyuk shoirlar bor, ammo Aleksandr Arkadayevich Faynberg ular orasida ajralib turuvchi, yagona va tanho shoir. Chunki barcha shoirlar faqat o‘z millati va yurtini madh etsa, Aleksandr Faynberg esa millati rus bo‘lishiga qaramasdan O‘zbekistonni ulug‘laydi, shuningdek, o‘zbeklarga xos bo‘lgan mehr-oqibat, sadoqat, do‘stlik, va samimilik tuyg‘ularini olib chiqadi. Faynberg uchun she‘riyat — faqat so‘zlar yig‘indisi emas, balki qalblarni bog‘lovchi ko‘prikdir. U insonni insonligi uchun sevadi, millatidan, dinidan qat‘i nazar, har bir yurakda ezgulik urug‘ini ko‘radi. Shu jihatdan “Bu dunyoda bir ajib uy bor...” she‘ridagi “do‘stlik uyi” obrazi va Faynbergning “odamlar bir-birini tushunsin” degan ruhiy da‘vati o‘zaro uyg‘unlashadi.

Xuddi shuningdek, “Onamga” she‘ridagi ona obrazi Faynberg ijodidagi “hayot ona qo‘lida yaraladi” degan fikrga juda yaqin. U ham insonni asraydigan, mehr bilan o‘rab turadigan kuchni ayol va onalik timsolida ko‘rgan. Shu sababli bu uch asar — ikki o‘zbek she‘ri va Faynberg falsafasi — bir-birini to‘ldiruvchi, ma‘naviy jihatdan yaqin asarlardir.

Umuman olganda, bu she‘rlar va Faynberg ijodi bizga shuni o‘rgatadi: inson qadrini his etish, do‘stlikni qadrlash, onaning mehrini ulug‘lash hayotning eng oliy ma‘nosidir. Moddiyat, shon-shuhrat yo‘qoladi, ammo mehr, xotira va sadoqat abadiy yashaydi. Inson qalbi pok bo‘lsa, u qayerda bo‘lmasin — “ajib uy”da yashayotgandek bo‘ladi. Shunday qalb egalari — onalar, do‘stlar, shoirlar — dunyoni chiroyli qiladi. Shu bois bunday she‘rlar insonni yaxshilik sari yetaklaydi, yurakka nur, hayotga mazmun bag‘ishlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qurolboyeva M. YURAGI O ‘ZBEKCHA URGAN RUS SHOIRI //Journal of universal science research. – 2024. – T. 2. – №. 11. – C. 127-131

2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg

Index: *google scholar, research gate, research bib, zenodo, open aire.*

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

3. <https://arboblar.uz/uz/people/fajnberg-aleksandr-arkadevich>

4. Маматсолиева, Севинчой Хамзаевна. "The Life and Legacy of Aleksandr Faynberg: A Biographical and Literary Analysis." Научный журнал NovaInfo 147 (2025): 176-177.

5. Majidova Husniya. (2025). ALEKSANDR FAYNBERG-QALBI O'ZBEK SHOIR. Международный журнал научных исследователей, 10(1), 338–340.

6. DINARA, O. (2024). ALEKSANDR ARKADYEVICH FAYNBERGNING IJODIY HAYOTIGA NAZAR. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ, 1(2),50-52

7. Mirsoliyevna TZ. ALEXANDER FAINBERG: HIS LIFE AND LITERARY JOURNEY. Лучшие интеллектуальные исследования. 2025 Mar 1;40(1):60-8.

8. Маматсолиева СХ. Translations and International Recognition of Aleksandr Faynberg's Works. Научный журнал NovaInfo. 2025 Feb 22;147:170-1.

9. Маматсолиева, С.Х. "Eternal Themes in Literature: Love and Enlightenment in the Works of Aleksandr Faynberg." Научный журнал NovaInfo 147 (2025): 168-169.

10. Aleksandr Arkadevich Faynberg hayoti va ijodini o'rganish bo'yicha dastur va uslubiy qo'llanma. Gulnoza Jo'rayeva : Toshkent – 2020 – 30-49-sahifalar

11. Adabiot nazariyasi ikki tomlik 2-tom (Adabiy-tarixiy jarayon). M. K. Nurmammedov. Toshkent, O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti. 1979. – 123-183-sahifalar.